

The background features a light cream color with soft, wavy shapes in shades of teal and pink. Scattered around are illustrations of books with faces: a green book at the top left, an orange book at the top right, a pink book at the bottom left, and a teal book at the bottom right. In the center, a teal, cloud-like character with large black eyes, pink cheeks, and a smiling mouth stands on a brown rectangular base.

NeuroPsicopedagoga NeuroPsicanalista Dra.
Karlanne Átilla

DESCOBRINDO OS GÊNEROS TEXTUAIS

DIREITOS AUTORAIS: © KARLANNE ÁTILLA SOUSA MARTINS LIMA, 2025.

DOI: [10.5281/ZENODO.17980915](https://doi.org/10.5281/ZENODO.17980915)

Alguns contam histórias

CADA TEXTO TEM UMA FORMA DIFERENTE DE CONTAR ALGO.

Alguns nos ensinam

Alguns trazem avisos

Cada um com um jeito especial de ser escrito!

Alguns brincam com as palavras

**GÊNEROS TEXTUAIS SÃO TIPOS DE
TEXTOS QUE USAMOS NO DIA A DIA.**

**VAMOS VER ALGUNS
EXEMPLOS?**

POEMA

O poema é um texto cheio de sentimentos e imaginação. As palavras são usadas de uma forma muito bonita e às vezes até rimam!

A BORBOLETA

Trazendo uma borboleta,
volta Alfredo para casa.
Como é linda! É toda preta,
com listas douradas na asa.

Tonta, nas mãos da criança,
batendo as asas, num susto,
quer fugir, e luta, e cansa,
e treme, e respira a custo.

Trecho do poema "A Borboleta",
de Olavo Bilac (1865 - 1918)

A RAPOSA E AS UVAS

É uma fábula sobre duas raposas que estavam com fome. Uma delas avista algumas uvas e tenta comê-las mas não consegue alcançá-las. Então vai embora dizendo que nem queria mesmo, pois estavam verdes.

BASEADO NA FÁBULA DE ESOPO – século VI a.C

FÁBULA

A fábula é uma história curta, muitas vezes com personagens que são bichos que falam. As fábulas sempre transmitem alguma lição ou algum ensinamento.

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS

Quadrinhos têm imagens, falas e contam histórias!
Os personagens conversam em balões e tudo acontece em sequência.

NOTÍCIA

É um texto que conta uma coisa que aconteceu de verdade. Traz respostas para algumas perguntas, como: o quê? quem? quando? onde? como? por quê?

20 de março de 2030

ALUNOS PLANTAM ÁRVORE NA PRAÇA

Ontem, os alunos do 3º ano participaram de um projeto ambiental. Eles plantaram árvores na praça perto da escola.

Toda a turma participou e se divertiu muito.

ANÚNCIO

Os anúncios querem chamar a nossa atenção para nos avisar sobre algo ou para nos vender alguma coisa. Geralmente tem textos mais curtos.

CHEGOU O NOVO PICOLÉ DE MORANGO

VENHA EXPERIMENTAR!

DIÁRIO

É um texto mais pessoal, onde podemos contar coisas que aconteceram com a gente, ou mesmo coisas que pensamos.

MEU QUERIDO DIÁRIO

Hoje eu encontrei a Ana no recreio. Nós brincamos bastante. Depois convidamos o Felipe para lanche com a gente. Eu gosto dos meus colegas.

AGORA QUE CONHECEMOS VÁRIOS GÊNEROS TEXTUAIS, VAMOS TRAZER ALGUNS EXEMPLOS?

Conte para os colegas sobre algum texto que você leu essa semana e diga qual era seu gênero textual.

DIREITOS AUTORAIS: © KARLANNE ÁTILLA SOUSA MARTINS LIMA, 2025. DOI: [10.5281/ZENODO.17980915](https://doi.org/10.5281/ZENODO.17980915)

